

Xalqaro baholash dasturi standartlariga muvofiq ingliz tili darslarida kompetentsiyalarni rivojlantirish

Gulbahor Komilova Abdumuxtor qizi

Farg'ona davlat universiteti

Amaliy ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

gulbahorkomilova97@gmail.com

***Annotatsiya.** Bugungi globallashtirilgan dunyoda ingliz tilining malakasi juda muhimdir. Natijada talabalarning ingliz tili ko'nikmalarini o'lchash va taqqoslash uchun xalqaro baholash dasturlari tashkil etildi. Xalqaro dasturlar o'qituvchilar uchun ingliz tilidagi o'quv dasturlari va o'qitish amaliyotini loyihalashda ma'lumotnoma bo'lib xizmat qiladigan standartlar va ko'rsatmalarni belgilaydi. Ushbu maqola ingliz tili darslari doirasida xalqaro baholash dasturlari standartlarida qayd etilgan vakolatlarni rivojlantirishni o'rganadi*

***Kalit so'zlar:** xalqaro baholash dasturlari, CEFR, lingvistik kompetentsiya, nutq kompetentsiyasi, strategik kompetentsiya*

***Annotation.** English language competency is crucial in today's globalized world. As a result, international assessment programs have been established to measure and benchmark students' English language skills. International programs set standards and guidelines that serve as a reference for educators in designing their English language curriculum and instructional practices. This article explores the development of competencies recorded in the standards of international assessment programs within English classes.*

Keywords: *international assessment programs, CEFR, linguistic competence, discourse competence, strategic competence*

Kirish.

Xalqaro baholash dasturlari, masalan, tillar uchun umumiy Yevropa ma'lumot bazasi (CEFR) va ingliz tilini chet Tili sifatida sinash (TOEFL), talabalar turli malaka darajalarida erishishlari kerak bo'lgan aniq vakolatlarni belgilaydi. Ushbu vakolatlarga o'qish, yozish, tinglash, gapirish va til bilimlari kiradi

Metod va materiallar

1. O'quv Dasturini Tekislash:

Ingliz tili o'qituvchilari o'zlarining o'quv dasturlarini xalqaro baholash dasturlarida belgilangan standartlarga muvofiqlashtiradilar, chunki talabalar baholashga etarlicha tayyorlanadilar va izchil malakalarni rivojlantiradilar. O'qituvchilar o'zlarining dars rejalariga kerakli vakolatlarga yo'naltirilgan tadbirlar va materiallarni kiritishga e'tibor berishadi.

2. O'qish Qobiliyati:

O'qish qobiliyatini rivojlantirish uchun ingliz tili darslari tushunish mashqlari, ravon o'qish amaliyoti va turli janrlar va matn turlariga ta'sir qilish kabi strategiyalarni birlashtiradi. O'qituvchilar o'quvchilarning so'z boyligini, o'qishni tushunishni va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish uchun adabiy va adabiy bo'lmagan haqiqiy matnlardan foydalanadilar.

3. Yozish Qobiliyati:

Yozish qobiliyatlari o'quvchilarni o'zlarini izchil va samarali ifoda etishga undaydigan tadbirlar orqali rivojlantiriladi. Ingliz tili darslari jumla tuzilishi, grammatikasi, so'z boyligi va tashkilotchiligini rivojlantirishga urg'u beradi. O'qituvchilar talabalarga insholar, ma'ruzalar va ijodiy yozuvlar kabi turli xil

yozuv janrlarini mashq qilish imkoniyatini beradi, shu bilan birga takomillashtirish uchun konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etadi.

4. Tinglash Qobiliyati:

Tinglash qobiliyati audio va video manbalar, dialoglar va hayotiy stsenariylarni o'z ichiga olgan interaktiv tadbirlar orqali rivojlanadi. Ingliz tili darslari o'quvchilarning tinglashni tushunishi, eslatma olish qobiliyatlari va turli urg'u va nutq shakllarini tushunish qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Juftlik va guruh muhokamalari kabi hamkorlikdagi vazifalar ham faol tinglash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi.

5. Gapirish Qobiliyati:

Ingliz tili darslari o'quvchilarning nutq qobiliyatini oshirish uchun og'zaki muloqotga ustuvor ahamiyat beradi. Rolli o'yinlar, taqdimotlar, munozaralar va munozaralar kabi tadbirlar ravonlik, talaffuz, so'z boyligidan foydalanish va g'oyalarni ifoda etishga ishonchni targ'ib qiladi. Buriish, fikr bildirish va dalillarni yaratish kabi samarali aloqa strategiyalariga e'tibor qaratiladi.

6. Til Bilimi:

Xalqaro baholash dasturlari til bilimlari, shu jumladan grammatika, lug'at va talaffuzda mustahkam asosni talab qiladi. Ingliz tili darslari ushbu elementlarni mustahkamlash uchun aniq til o'qitish va amaliyotni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar grammatik qoidalarni mustahkamlash va so'z boyligini kengaytirish uchun mashqlar, mashqlar va kontekstli til vazifalari kabi turli xil texnikalardan foydalanadilar.

Natija va muhokamalar

Xalqaro baholash dasturlari va standartlarida ko'rsatilgan malakalarni oshirish uchun ingliz tili sinflarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli xil usullar mavjud. Mana ba'zi samarali usullar:

1. Kommunikativ yondashuv: ushbu yondashuv talabalarning ingliz tilida samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu nutq va tinglash qobiliyatini oshirish uchun guruh muhokamalari, rolli o'yinlar, munozaralar va juftlik ishlari kabi interaktiv tadbirlarga urg'u beradi.
2. Vazifaga asoslangan ta'lim: ushbu usul talabalarga haqiqiy hayot yoki mazmunli faoliyatni bajarish uchun ingliz tilidan foydalanishni talab qiladigan aniq vazifalar yoki loyihalarni berishni o'z ichiga oladi. Bu tilni amaliy kontekstda ishlatishga yordam beradi, lingvistik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
3. Tarkibga asoslangan ko'rsatma: ushbu yondashuvda tilni o'rganish mavzu mazmuni bilan birlashtirilgan. Talabalar ingliz tilini fan, tarix yoki adabiyot kabi boshqa o'quv fanlarini o'rganayotganda o'rganadilar. Ushbu usul turli fanlar bo'yicha bilimlarni rivojlantirish bilan birga til ko'nikmalarini oshiradi.
4. Haqiqiy materiallar: gazetalar, jurnallar, videolar va podkastlar kabi haqiqiy materiallardan foydalanish talabalarni haqiqiy ingliz tilidan foydalanishga imkon beradi. Haqiqiy materiallar madaniy kontekstni ta'minlaydi va o'qish, tinglash va tushunish qobiliyatlarini yaxshilaydi.
5. Texnologiya integratsiyasi: interaktiv doskalar, ta'lim veb-saytlari, til o'rganish ilovalari va multimedia resurslari kabi texnologik vositalardan foydalanish talabalarni jalb qilishi va ularning til ko'nikmalarini oshirishi mumkin. Bu interaktiv va mustaqil ta'lim imkoniyatlarini yaratishga imkon beradi.

6. Differentsial ko'rsatma: individual farqlarni tan olish va ularga rioya qilish, o'qituvchilar o'zlarining o'qitish usullari, materiallari va baholarini talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirishlari mumkin. Ushbu yondashuv turli darajadagi talablarga ega bo'lgan talabalarning tegishli ravishda e'tiroz bildirilishini va qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi.

7. Formativ baholash: viktorinalar, taqdimotlar, loyihalar va guruh ishi kabi shakllantiruvchi baholash orqali talabalarning taraqqiyotini muntazam ravishda baholash o'qituvchilar va o'quvchilar uchun fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Bu takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi va o'qitish strategiyasini xabardor qiladi.

8. Hamkorlikda o'rganish: talabalar juft yoki guruh bo'lib birgalikda ishlaydigan hamkorlikdagi faoliyatni rag'batlantirish faol ishtirok etish va tengdoshlarning o'zaro ta'siriga yordam beradi. Bu tilni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

9. Lug'atni kengaytirish: so'z o'yinlari, kontekstli mashqlar, so'z banklari va mnemonik qurilmalar kabi so'z boyligini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish talabalarning so'z bilimlarini oshirishi va ularning umumiy til bilimlarini yaxshilashi mumkin.

10. Madaniy integratsiya: ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarning madaniy jihatlarini darslarga kiritish talabalarning tilni tushunishi va qadrlashini chuqurlashtiradi. Bunga ingliz tilida so'zlashadigan jamoalar bilan bog'liq adabiyot, urf-odatlar, urf-odatlar va ijtimoiy-madaniy amaliyotlarni o'rganish kiradi.

Xulosa. Xalqaro baholash dasturlari standartlarida qayd etilgan vakolatlarni rivojlantirish ingliz tilini o'qitishning muhim jihati hisoblanadi.

O'quv dasturlari va o'qitish amaliyotini ushbu standartlarga moslashtirish orqali o'qituvchilar talabalarning ingliz tilini global baholashda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lishlarini ta'minlaydilar. O'qish, yozish, tinglash, gapirish va til bilimlariga muvozanatli e'tibor qaratish orqali ingliz tili darslari talabalarni ingliz tilini bilish muammolarini hal qilishga samarali tayyorlashi va ularni kelajakdagi akademik va kasbiy harakatlar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlashi mumkin.

Adabiyotlar

1. Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). Pearson Education.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge University Press.
3. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). How languages are learned (4th ed.). Oxford University Press.
4. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford University Press.